

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MUASSASASI DIREKTORINING O‘ZINI O‘ZI RIVOJLANTIRISHINING TA‘LIM SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI

Itolmazova Gulzoda Qurbongeldiyevna

A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutining “Ta‘lim menejmenti” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655023>

Annotatsiya: Umumta‘lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruvda o‘zini o‘zi rivojlantirishni va shakllantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Maktab boshqaruv tizimida rahbarning o‘zini o‘zi rivojlantirishi va tahlil qilish jarayonlari haqida ma‘lumot berilgan. Umumta‘lim maktablari rahbarlarining kasbiy rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar, ularning innovatsion salohiyatini oshirish vositalari va metodlari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: maktab rahbari, refleksiya, ta‘lim tizimi, zamonaviy menejment, raqamli texnologiyalar, kasbiy rivojlanish, boshqaruv usullari.

Аннотация. Проанализированы механизмы саморазвития и становления лидеров общеобразовательных школ в сфере инновационного менеджмента. Дается информация о процессах саморазвития и анализа лидера в системе управления школой. Выявлены факторы, влияющие на профессиональное развитие руководителей общеобразовательных школ, а также средства и методы повышения их инновационного потенциала.

Ключевые слова: директор школы, рефлексия, система образования, современный менеджмент, цифровые технологии, профессиональное развитие, методы управления.

Abstract. Proanalyzirovany mechanism self-development and stanovleniya liderov obshcheobrazovatelnykh school v sphere innovation management. Daetsya informatsiya o protsessakh self-development and analysis of leader and system of school administration. Vyyavleny faktori, vliyayushchie na professionalnoe razvitie rukoviteley obshcheobrazovatelnykh shkol, a takje sredstva i metody povysheniya ix innovatsionnogo potentsiala.

Key words: school principal, reflection, education system, modern management, digital technologies, professional development, management methods.

Kirish.

Bugun barcha sohada bo‘lgani kabi ta‘lim tizimida ham raqobatbardoshlik, sifat va innovatsiyalar ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida samarali boshqaruvni tashkil etish orqali ta‘lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonlarini boshqaruvga integratsiya qilish ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Shu jihatdan, maktab rahbarining boshqaruv kompetentligini takomillashtirish va uni innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion boshqaruv — bu ta‘lim muassasasining faoliyatini strategik rejalashtirish, resurslardan foydalanish, yangi boshqaruv modellarini ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek, o‘quv-tarbiyaviy jarayonni tizimli ravishda takomillashtirishga qaratilgan boshqaruv yondashuvdir. Bunday yondashuv maktab rahbaridan yuqori darajadagi reflektiv tafakkur, ijtimoiy va pedagogik liderlik, axborot kommunikatsion (muloqot) texnologiyalardan samarali foydalanishimkoni ta‘qdim etadi. Ta‘lim sohasida o‘zini

o‘zi rivojlantirishi asosida rahbar shaxsining professional rivojlanishi, ya’ni boshqaruv faoliyatining funksional, kommunikativ, metodologik va innovatsion komponentlari bilan birga shakllanadi. Kasbiy kompetentlik aslida doimiy rivojlanishni talab etadi. Ayniqsa, maktab rahbarining o‘zini o‘zi rivojlantirish boshqaruv kompetentligini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik, tashkiliy-huquqiy va psixologik mexanizmlarning mavjudligi va ularning samaradorlik darajasini aniqlash masalasi muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, rahbarlik faoliyatida zamonaviy yondashuvlarni samarali qo‘llash orqali ta’lim sifatini oshirish imkoniyatlari asoslanadi va ilg‘or tajribalar tahlillanadi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini shakllantirish va takomillashtirish masalasi bugungi kunda pedagogik boshqaruv, ta’lim menejmenti va innovatsion psixologiya sohalarining kesishgan nuqtasi hisoblanadi. Maktab rahbarining boshqaruv kompetentligini aniqlovchi asosiy mezonlar — bu uning kasbiy faoliyatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, strategik fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, liderlik xususiyatlari, tashkilotchilik qobiliyati va boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan individual yondashuvlar bilan belgilanadi.

Ushbu maqolada rahbarning ta’lim sohasidagi islohotlarga ilmiy-nazariy asoslangan yondashuvi, zamonaviy boshqaruv konsepsiyalariga tayanishi, o‘z faoliyatini reflektiv tahlil qilish qobiliyati. Innovatsion-texnologik komponent – raqamli ta’lim vositalari va boshqaruv axborot tizimlaridan samarali foydalanish ko‘nikmalari, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilish tashabbusi. Tashkiliy-boshqaruv komponenti – maktab jamoasini strategik maqsadlarga yo‘naltirish, tashkilotchilik va muvofiqlashtiruvchanlik faoliyati, tashkiliy madaniyatni rivojlantirish. Ijtimoiy-kommunikativ komponent – samarali ichki va tashqi kommunikatsiyani yo‘lga qo‘yish, jamoaviy muhitda ijtimoiy-psixologik barqarorlikni ta’minlash, manfaatdor tomonlar bilan muloqotni boshqarish. Reflektiv-kompetent komponent – o‘zining boshqaruv amaliyotiga tanqidiy yondashuvi, muammoli holatlarni tahlil qilish va ularni konstruktiv hal etish malakasi kabi jihatlarini tahlil qilishni nazarda tutilgan.

Tadqiqotda rahbarlik kompetentligini takomillashtirishga qaratilgan quyidagi mexanizmlar asosiy tahlil obyekti sifatida qaraldi: Malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarini modernizatsiya qilish: maktab rahbarlariga mo‘ljallangan maxsus modul asosidagi dasturlar orqali innovatsion boshqaruvga oid yangi bilimlar berilishi. Mentorlik va kouching asosida tajriba almashish tizimini yo‘lga qo‘yish: ilg‘or rahbarlar tajribasi asosida interaktiv o‘qitish shakllarini amaliyotga tatbiq etish. Innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va monitoring qilish: maktab miqyosida ilg‘or boshqaruv loyihalarini ishlab chiqish, tahlil etish va amaliyotga joriy etish mexanizmlarining metodik asoslarini yaratish. Raqamli kompetentlikni shakllantirish: elektron boshqaruv vositalaridan foydalanish, ta’lim muassasasining raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, elektron hujjat aylanishini yo‘lga qo‘yish. Reflektiv seminar-treninglar o‘tkazish: rahbarlarning boshqaruv faoliyatidagi muammolarni ochish va tahlil etish asosida o‘z-o‘zini rivojlantirishiga ko‘maklashuvchi metodlar. Mazkur mexanizmlar orqali rahbarlik kompetentligining shakllanishi, nafaqat individual kasbiy rivojlanish, balki ta’lim muassasasining ijtimoiy-innovatsion salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Maktab boshqaruvini innovatsion tarzda yo‘lga qo‘yish orqali o‘qituvchilar jamoasi va ta’lim sifatining kompleks rivoji ta’minlanadi. Shu boisdan, zamonaviy pedagogik boshqaruv nazariyasi doirasida rahbarlik kompetentligini takomillashtirish mexanizmlari ustida olib borilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda rahbarlik kompetentligini takomillashtirishga qaratilgan quyidagi mexanizmlar asosiy tahlil obyekti sifatida qaraldi: Malaka oshirish va qayta tayyorlash

dasturlarini modernizatsiya qilish: maktab rahbarlariga mo'ljallangan maxsus modul asosidagi dasturlar orqali innovatsion boshqaruvga oid yangi bilimlar berilishi. Mentorlik va kouching asosida tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yish: ilg'or rahbarlar tajribasi asosida interaktiv o'qitish shakllarini amaliyotga tatbiq etish. Innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va monitoring qilish: maktab miqyosida ilg'or boshqaruv loyihalarini ishlab chiqish, tahlil etish va amaliyotga joriy etish mexanizmlarining metodik asoslarini yaratish. Raqamli kompetentlikni shakllantirish: elektron boshqaruv vositalaridan foydalanish, ta'lim muassasasining raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, elektron hujjat aylanishini yo'lga qo'yish. Reflektiv seminar-treninglar o'tkazish: rahbarlarning boshqaruv faoliyatidagi muammolarni ochish va tahlil etish asosida o'z-o'zini rivojlantirishiga ko'maklashuvchi metodlar. Mazkur mexanizmlar orqali rahbarlik kompetentligining shakllanishi, nafaqat individual kasbiy rivojlanish, balki ta'lim muassasasining ijtimoiy-innovatsion salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Maktab boshqaruvini innovatsion tarzda yo'lga qo'yish orqali o'qituvchilar jamoasi va ta'lim sifatining kompleks rivoji ta'minlanadi. Shu boisdan, zamonaviy pedagogik boshqaruv nazariyasi doirasida rahbarlik kompetentligini takomillashtirish mexanizmlari ustida olib borilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili:

Maktab rahbarlarining boshqaruv kompetentligini shakllantirish va innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish masalasi xalqaro va milliy miqyosda keng ko'lamli ilmiy izlanishlarga sabab bo'lgan. Ta'limni modernizatsiyalash sharoitida rahbar shaxsining o'quv-tarbiya jarayonidagi rolini kuchaytirish, uning strategik qaror qabul qilish salohiyatini rivojlantirish, zamonaviy boshqaruv konsepsiyalarini joriy etish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jahon pedagogika nazariyasida ta'lim muassasasi rahbarining innovatsion boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga oid fikrlar rus olimi I.P.Semikin malaka oshirish jarayonida qishloq xo'jaligi sohasida ta'lim muassasasi rahbarining boshqaruv malakasini rivojlantirishning moslashuvchan modelini yaratadi va rahbarining malakasini oshirishning o'ziga xos xususiyatlarini belgilandi [1].

I.A.Patronova esa, maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlarining kasbiy o'z o'zini rivojlantirishi va malakasini oshirish mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalarini belgilab, asoslab beradi. Andragogik yondashuv orqali maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlarining malaka oshirishi ta'lim texnologiyalari, kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish modelini ishlab chiqqan [2].

A.V.Glazirina ilmiy tadqiqotida ta'lim muassasalarida xodimlarining malakasini oshirish tizimini rivojlantirish tendensiyalari belgilab beradi, andragogik yondashuvga asoslangan malaka oshirish jarayonida o'qituvchining o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik shartlari aniqlaydi va asoslaydi [3].

L.Z.Gumerova ta'lim muassasasining rahbari o'z-o'zini rivojlantirishida innovatsion faoliyat sharoitida asosiy ijobiy (o'zgarishga tayyorgarlik, professional o'zini mukammallashtirish va o'z-o'zini rivojlantirish; innovatsion faoliyatdagi erishgan yutuqlarini rahbar tomonidan baholash; professional faoliyatdagi qiyinchiliklar holatlarini hal etish; qiyinchiliklar holatlarida ichki qarama-qarshilikni bartaraf etish usullarini muvaffaqiyatli tanlash) va salbiy (innovatsion faoliyatga qiziqishning yo'qligi, metodologik madaniyatning past darajasi, o'zini mukammallashtirishga tayyorgarlik va motivatsiyaning yetarli darajadagi etishmasligi; ta'limni davom ettirish uchun sharoitlarning yo'qligi; o'quvchilarning ta'lim darajasini boshqarish bo'yicha tahliliy reflektiv faoliyatning past sifati; ta'lim jarayoni va muassasaning rivojlanishini prognoz qilish usullarini zaif bilish; kommunikativ madaniyatning

past darajasi, konfliktologik yetishmovchilik) omillari aniqlangan; shuningdek, ularni bartaraf etishning mumkin bo‘lgan usullari belgilab bergan [4]. Xorij va rus olimlari tomonidan turli ta‘lim muassasalaridagi rahbar xodimlarning kasbiy rivojlanishi uchun turli metodikalar va rivojlanish modellari ishlab chiqilgan. Biroq, amaliyotda maktab direktorlarining kasbiy rivojlanishi turli muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarni tahlil qilish ularni samarali hal etish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Xulosa. Fikrlarimiz tahlili va kuzatuvlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, umumta‘lim maktablarida rahbarlik faoliyatini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Zamonaviy boshqaruvni shakllantirishda va rivojlantirishda rahbarning o‘zini-o‘zi rivojlantirishi va kommunikativ salohiyatini mustahkamlash zarur. Shunday qilib, maktab rahbarlarining zamonaviy boshqaruv xususiyatlarini takomillashtirish ta‘lim tizimining umumiy modernizatsiyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u milliy ta‘lim strategiyasining barqaror va innovatsion rivojlanishini ta‘minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.Патронова. Критерии профессионального саморазвития и повышения квалификации руководителей дошкольных учреждений. 2000 йил- 290стр Учебное пособие.
2. А.В.Глазирова. Руководитель образовательного учреждения в условиях инновационной деятельности в саморазвитии имеет основные положительные (подготовка к изменениям, профессиональное самосовершенствование и саморазвитие.2006 йил.185стр Учебное пособие.
3. Фуллан М. Новые значения перемен в образовании: пособие для руководителей школ. – М.: Просвещение, 2007. – 336 с. 2. Левин К. Динамика группы: Исследование социального взаимодействия. – СПб.: Речь, 2000. – 384 с.
4. Друкер П. Эффективный руководитель. – М.: Вильямс, 2004. – 272 с.
5. Hasanbaeva M. Ta‘lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyati: nazariy va metodik asoslar. – T.: Fan, 2018. – 198 b.
6. B.Xodjayev, D.Xakimova "Ta‘limda innovatsiyalarni boshqarish" / O‘quv qo‘llanma / LESSON PRESS 180 B.
7. Jo‘raev A. Ta‘lim tizimida innovatsion boshqaruv mexanizmlari. // Pedagogika jurnali. – T., 2020. – №3. – B. 22–28. 6. Toshboyev B. Boshqaruvda kompetentlik va innovatsion yondashuv. – Toshkent: Ta‘lim, 2021. – 144 b.
8. Simon H. Administrative Behavior. – New York: The Free Press, 1997. – 368 p.
9. Zayavitdinova N.M. Menejment: o‘quv qo‘llanma / N.M. Zayavitdinova, D.M. Artikova, S.Sh. Xodjiyeva, – Toshkent: “Turon Nashriyot”, 2021. – 160 bet.
10. Sh.Po‘latov. “Ta‘lim tashkilotlarida klasterli yondashuv” (monografiya) 2025 yil 150-170 betlar.